

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

Édition 2026 du Baromètre lorrain de la Science Ouverte : note flash

Suite à la parution de la nouvelle édition du Baromètre français de la Science Ouverte, les indicateurs pour l'Université de Lorraine sont à présent disponibles. Découvrez les résultats 2026 et de nouveaux indicateurs.

[Je consulte l'édition 2026](#)

Un Baromètre construit avec des sources 100% ouvertes

Construit depuis 2020 à partir d'un croisement de plusieurs sources dont le Web of Science, le Baromètre lorrain de la science ouverte édition 2026 est pour la première fois réalisé à partir de sources 100% ouvertes : HAL et OpenAlex.

Cette nouvelle méthodologie, conforme à l'engagement pris par l'Université de Lorraine avec la signature de la [Déclaration de Barcelone](#), a pu être mise en place grâce à une campagne intensive de mise en qualité de la base de données OpenAlex ([en savoir plus](#)).

Sa couverture étant nettement supérieure au Web of Science, le volume de publications à présent comptabilisées est passé d'environ 4300 publications par an à 4500 voire 5000 selon les années.

De nouveaux indicateurs sur la bibliométrie ouverte et ORCID

Afin de couvrir un maximum de facettes de la science ouverte, comme définie par l'[UNESCO](#), et suivant les [Principes internationaux pour mesurer l'ouverture de la science](#), co-coordonnés par l'Université de Lorraine, le Baromètre lorrain s'étoffe avec deux nouveaux indicateurs :

- Rubrique « Formations à la Science Ouverte » : la formation aux outils de bibliométrie ouverte, qui prennent en compte les formations aux outils VOSviewer, scanR et OpenAlex ;
- Dans une rubrique dédiée, l'adoption de l'identifiant ouvert ORCID.

Ces deux indicateurs sont en forte progression.

Les publications scientifiques

Dans le domaine des publications scientifiques, les éléments suivants sont à retenir :

- 65% des publications 2024 sont en accès ouvert, contre 68% des publications 2023. L'édition 2025 du Baromètre lorrain indiquait un taux de 72% d'ouverture des publications 2023 ; cette disparité est liée, comme le précise le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Espace, à « une rupture de série [...] identifiée dans les données Unpaywall utilisées pour la détection de l'accès ouvert. Les évolutions techniques de cette source ont induit une diminution uniforme de l'indicateur sur l'ensemble des années suivies depuis 2013. Dans ce

contexte, le résultat 2025 doit être interprété comme la confirmation d'un plateau plutôt que comme une baisse effective de l'ouverture des publications »¹. L'Université de Lorraine reste au-dessus de la moyenne nationale, qui se situe à 62% pour l'année 2024 et 65% pour l'année 2023 ;

- Les autres indicateurs d'ouverture sont relativement stables ;
- De fortes disparités disciplinaires subsistent ;
- Les revues d'Elsevier représentent toujours près d'un quart des publications ;
- La part de publications en accès ouvert via HAL reste stable ;
- Les dépenses en frais de publication (APC) poursuivent leur baisse entamée il y a deux ans.

Les données de la recherche dans les entrepôts

Les indicateurs liés aux données de la recherche dans les entrepôts sont également stables, avec une progression de l'utilisation de l'entrepôt Recherche Data Gouv, mais également une dérive inquiétante à surveiller.

En effet, les dépôts dans figshare, entrepôt de données du groupe SpringerNature, ont plus que doublé depuis l'année dernière (de 52 à 106 dépôts), ce qui pose un réel problème de souveraineté et de protection du patrimoine scientifique de l'établissement. Le respect des consignes nationales en matière de dépôt dans des entrepôts de confiance doit drastiquement progresser.

Comme l'année précédente, ce graphique est en mode bêta ; l'incorporation de certains entrepôts comme Ortolang est encore en cours.

L'édition scientifique : nouveaux indicateurs

L'accompagnement à l'édition scientifique ouverte poursuit sa forte augmentation. Pour la première fois cette année, de nouveaux indicateurs sur les revues Diamant du site lorrain (gratuites pour le lecteur et pour l'auteur) sont disponibles dans une rubrique dédiée. Un graphique compile ainsi le nombre de consultation et de téléchargement de 12 revues diamant rattachées à l'université de Lorraine sur la période 2022 (année de création du service d'appui aux revues) - 2025.

L'essentiel à retenir

- Sources 100% ouvertes : Le Baromètre lorrain 2026 s'appuie désormais sur HAL et OpenAlex, élargissant la couverture à 4 500-5 000 publications/an.
- Nouveaux indicateurs sur la bibliométrie et ORCID : Bibliométrie ouverte (VOSviewer, scanR, OpenAlex) et adoption d'ORCID en forte hausse.
- Publications scientifiques : 65% en accès ouvert en 2024 (plateau confirmé malgré une baisse non significative d'ordre technique). Disparités disciplinaires et dépendance à Elsevier (25% des publications).
- Données de recherche : Stabilité globale, mais alerte sur figshare (SpringerNature) au détriment [des entrepôts sous contrôle de la communauté scientifique](#), comme Recherche Data Gouv.

¹ Note flash du SIES, N°4 Février 2026, Le Baromètre français de la science ouverte 2025, p.2 [10.5281/zenodo.18758226](https://doi.org/10.5281/zenodo.18758226)

- Édition scientifique : Accompagnement renforcé et nouveaux indicateurs sur les revues Diamant.
- À venir : Amélioration des consignes de dépôt dans les entrepôts de confiance et intégration d'Ortolang dans les statistiques sur les jeux de données.